

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15785697>

QISHLOQ JOYLARDA AHOLIGA XIZMAT KO'RSATISH SOHALARINI HUDUDIIY TASHKIL ETISH

Turg'anbaev Dauranbek Nietbay uli

Ajiniyoz nomidagi NDPI Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari
2-kurs talabasi

Annotatsiya: bu ilmiy maqolada qishloq joylar, qishloq joylarning geografik o'rganilish tarixi, qishloq joylarda aholiga xizmat ko'rsatish sohalari hududiy tashkil qilishning nazariy va amaliy masalalari haqida so'z boradi.

Tayanch so'zlar: qishloq, shahar, aholi, shaharsozlik normalari va qoidalari, qishloq aholi punktlari, to'liq pog'onali sxema, cheklangan pog'onali sxema, monomarkaziy sxema, maktab, maktabgacha ta'lim muassasasi, sog'liqni saqlash muassasalari, yo'nalishi, ma'muriy yo'nalish.

Kirish. Odamzotning eng dastlabki hunarlari ovchilik va termachilik bo'lib, mahsulotlarga bo'lgan talablarning o'sishi natijasida yovvoyi hayvonlar qo'lga o'rgatilib chorvachilik va chorva mollari kuchidan foydalangan holda dehqonchilik yuzaga chiqdi. Dehqonchilik natijasida o'tiroq turmush tarziga o'tgan odamlar qishloqlarni paydo qildi. Dehqonchilik va chorvachilikka kerak mahsulotlarni yasaydigan hunarmandlar qatlami paydo bo'lgach, hunarmandlar mavzolari paydo bo'lishi oqibatida qishloqlar yiriklashib dastlabki shaharlar paydo bo'la boshladi. Qishloqlar shaharlarga qaraganda aholi yashash joyining qadimiyroq shaklidir [14]. Dunyodagi eng dastlabki shaharlar qishloqlarning urbanizatsiyalashuvi asosida paydo bo'lgan.

Shahar odamlarning katta konsentratsiyasi, ko'p qavatli binolar, yuqori tirbandlik. Qishloq so'zi bilan esa qarama-qarshi manzara paydo bo'ladi: bir qavatli uylar bog'lari va tomorqalari bilan, sukunat, siyrak aholi [11].

Rus iqtisodiy geografi A.I.Alekseev ta'kidlaganidek "qishloq joylar – bu shaharlardan tashqaridagi aholi yashaydigan barcha joylardir" [10]. Qishloq joylarga berilgan bunday qisqa va lo'nda ta'rifni V.A.Maksimov yanada rivojlantirgani holda, uni tabiiy sharoit va resurslar, qishloq aholisi va uning o'zisha xos turmush tarzi, odamlar mehnat natijasi – turli tuman asosiy fondlar, qishloq aholisining ishlab chiqarish faoliyati kabilar bilan boyitadi [13].

Shaharlar va qishloq joylar geografiasini alohida tarmoq sifatida qarasaq, shaharlarni ko‘p o‘rgangan geourbanistlarni ko‘p uchratamiz. Lekin qishloq joylar kamroq tadqiq qilingan.

Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi mamlakatlarining ijtimoiy-iqtisodiy geografiya fanida bu yo‘nalishning asoschisi sifatida Moskva davlat universitetining professori S.A.Kovalyov e‘tirof etiladi. Keyinchalik bu yo‘nalishdagi ahamiyatli izlanishlarni B.S.Xorev, A.I.Alekseev, I.K.Orfanov, T.G.Nefyodova, E.E.Leyzerovich, O.S.Rusinova va boshqa olimlar davom ettirishgan va shug‘ullanib kelmoqdalar.

O‘zbekistonda qishloq joylar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining geografik jihatlari Z.M.Akramov, R.Valieva, E.Tashbekov, G.R.Asanov, O.B.Ota-Mirzaev, Yu.Ahmadaliev, E.U.Umarov, A.S.Soliev, A.A.Qayumov, M.I.Nazarovlarning ilmiy ishlarida ko‘rib chiqilgan [18].

Asosiy qism. Aholining yashash sharoitlarini o‘zida aks ettiruvchi asosiy ko‘rsatikichlar bu xizmat ko‘rsatish tarmoqlari ya‘ni infrastruktura bilan ta‘minlanganligi hisoblanadi. Qishloq joylarda shaharlarga qaraganda infrastruktura bilan ta‘minlanishi birmuncha past. Qishloqlarning katta-kichikligi ularning funksiyasiga bog‘liq bo‘lishi bilan birga bunday aholi manzilgohlarida aholiga xizmat ko‘rsatish va servis sohasini rivojlantirish sharoiti turlicha bo‘ladi.

Qishloq tumanlari aholisiga xizmat ko‘rsatishning hududiy tashkil etilishi aholining o‘rnatilish shakliga, aholi punktlari orasidagi transport tizimiga, shaharga uzoq-yaqinligiga bog‘liq bo‘ladi.

O‘zbekiston Respublikasining shaharsozlik normalari va qoidalarining Qishloq xo‘jaligi korxonalarini hududlarini me‘moriy-rejalashtirish va tashkil qilish me‘yorlariga ko‘ra qishloqlar quyidagi 4 toifaga bo‘linadi [15] (1-jadval).

1-jadval

O‘zbekiston Respublikasida qishloq aholi punktlarining toifalanishi

Tartib raqami	Qishloq aholi punktlari	Aholi soni
1	Yirik	5000 dan ortiq
2	Katta	3000 dan 5000 gacha
3	O‘rtacha	1000 dan 3000 gacha
4	Kichik	1000 gacha

A.S.Soliev maxsus tadqiqotlarda bu guruhlashtirish yanada aniqroq darajada bajarilishini, bunda qishloqlarning katta-kichikligi bo‘yicha quyidagi sinflarga ajratilishini aytib o‘tadi:

- Mayda qishloqlar – aholi soni 500 kishigacha;

- Kichik qishloqlar – 500-1000 kishi;
- O‘rta qishloqlar – 1000-3000 kishi;
- Katta qishloqlar – 3000-5000 kishi;
- Yirik qishloqlar – 5000 kishidan ziyod [14].

Shaharsozlik normalari va qoidalariga ko‘ra ijtimoiy va madaniy-maishiy xizmat ko‘rsatish muassasalari va korxonalarini tarmog‘ini tashkil etilishini ijtimoiy xizmat ko‘rsatishning qaror topgan tizimlariga muvofiq tarzda, yashash joyida ijtimoiy xizmat ko‘rsatish bilan ta‘minlanganlik darajasini hisobga olib loyihalashtirish zarur.

Ijtimoiy va madaniy-maishiy xizmat ko‘rsatish tizimining tashkil etilishi quyidagilarni ta‘minlashi kerak:

- xizmatlarni olish uchun mablag‘, kuch va vaqtni eng kam sarflagan holda xizmat ko‘rsatishning ommaviy va yakka tartibdagi turlarining to‘liq kompleksini;
- shaharsozlik rivojlanishining har bir bosqichida xizmat ko‘rsatish darajasini izchil tarzda sekin-asta oshirilib borishini;
- jamoat va xususiy xizmat ko‘rsatishning yangi usullari, shakllari va turlarini joriy etish va ularni yanada takomillashtirish.

Madaniy-maishiy xizmat ko‘rsatish muassasalari tarmog‘ining loyihalashtirilishi quyidagi shaharsozlik omillarini hisobga olib bajarilishi lozim:

- QFY ning hududi joylashgan tumanning xalq xo‘jaligidagi ixtisoslashuvi;
- qishloq xo‘jaligidagi ishlab chiqarishning rivojlanishi va ixtisoslashuvning asosiy yo‘nalishlari;
- shahar tashkil qiluvchi bazaning xususiyatlari;
- QFY hududining rejaviy tuzilmasi va funksional zonalashtirilishi;
- tashqi va ichki transport aloqalari va muhandislik infratuzilma tizimi;
- aholining zichligi, ishlab chiqarish, mehnat va madaniy-maishiy aloqalar tuzi;
- aholi punktining joylashtirish va manzilgohlararo xizmat ko‘rsatish tizimidagi miqyosi va ahamiyati, aholi punktini rivojlantirish istiqbollari;
- har xil toifadagi tizimlarning markazlariga vaqt oralig‘ida transportda etib borish imkoniyatlari;
- xizmat ko‘rsatish bo‘yicha ko‘chma vositalar tarmog‘ining keng joriy qilinishi.

QFY ning butun hududida maktabgacha ta‘limi muassasalari tarmog‘ining tashkil qilinishida quyidagi ko‘rsatkichlar asos qilib olinishi ko‘zda tutilgan.

Aholisining soni 1000 kishigacha bo‘lgan aholi punktlarida kam sig‘imli bolalar bog‘chalari-yaslilarini joylashtirish ko‘proq maqsadga muvofiqdir. Sog‘lomlashtirish va ixtisoslashgan bolalar bog‘chalari - yaslilarini aholisining soni 3000 dan ortiq bo‘lgan yirik va katta qishloq aholi punktlarida joylashtirish maqsadga muvofiq.

Maktabgacha ta‘lim muassasalari bilan ta‘minlanganlik darajasini 2-jadvalga muvofiq qabul qilish lozim. Unga ko‘ra aholisining soni 5000 kishidan ortiq bo‘lgan

yirik qishloqlarda maktabgacha ta'lim muassasalariga borish yoshidagi bolalarning 60 foizi, katta va o'rtacha qishloqlarda 45-60 foizi, kichik qishloqlarda 35-50 foizi qamrab olinishi zarur.

Maktabgacha ta'lim muassasalari uchun yer uchastkasi maydoni sig'imga qarab qabul qilinishi kerak: 25 o'ringacha – har bir bolaga 50 kv.m., 90 o'ringacha – har bir bolaga 40 kv.m., 90 o'rindan ko'p bo'lganida – har bir bolaga 35 kv.m. Maktabgacha ta'lim muassasalari har bir qishloq aholi punktining 30 daqiqa ichida piyoda etib olish mumkin bo'lgan joyida, 500-750 metr radiusda joylashgan bo'lishi kerak.

2-jadval

Maktabgacha ta'lim muassasasi bilan ta'minlanganlik darajasi

Tartib raqami	Qishloq aholi punktlarining tiplari	Maktabgacha ta'lim muassasasi bilan ta'minlanganlik darajasi, maktabgacha yoshdagi bolalarning qamrab olinishining foizi			
		Umumiy	Sog'lomlashtirish	Ixtisoslashgan	Jami
1	Yirik	50	8	2	60
2	Katta	40-50	3-10	2-3	45-60
3	O'rtacha	35-40	5-10	5-10	45-60
4	Kichik	25-30	5-10	5-10	35-50

Izoh: 1. Maktabgacha ta'lim muassasalari bilan qamrab olinganlik foizi mahalliy shart-sharoitlarga muvofiq loyihalashtirish topshirig'iga ko'ra o'zgartirilishi mumkin.
2. Sog'lomlashtirish va ixtisoslashgan maktabgacha ta'lim muassasalari bilanta'minlanganlik darajasi sog'liqni saqlash organlari tomonidan aniqlashtiriladi.

QFY da maktab ta'lim muassasalaritarmog'ining tashkil qilinishida quyidagi ko'rsatkichlar asos qilib olinadi (3-jadval).

SHaharsozlik normalari va qoidalariga ko'ra O'zbekiston Respublikasining butun hududi bo'yicha maktablarda o'qishni bir smenada tashkil qilish rejalashtirilgan. Aholisi 500 kishigacha bo'lgan olis qishloqlarda 9-45 oralig'idagi o'quvchi sig'imiga ega faqat boshlang'ich maktablarni, aholisi 600-1000 kishi bo'lgan aholi punktlarida 54-90 oralig'idagi o'quvchi sig'imiga ega boshlang'ich maktab va 85-145 oralig'idagi o'quvchi sig'imiga ega asosiy maktab, umumiy 139-225 oralig'idagi o'quvchi sig'imiga ega maktablarni, aholisi 1500-2500 kishi bo'lgan aholi punktlarida 134-222 oralig'idagi o'quvchi sig'imiga ega boshlang'ich maktab va 216-360 oralig'idagi o'quvchi sig'imiga ega asosiy maktab, umumiy 406-676 oralig'idagi o'quvchi sig'imiga ega maktablarni, aholisi 3000 kishi va undan ko'p bo'lgan aholi punktlarida 270 dan ko'p o'quvchi sig'imiga ega boshlang'ich maktab va 436 dan ko'p o'quvchi sig'imiga ega asosiy maktab, umumiy 818 dan ko'p o'quvchi sig'imiga ega maktablarni tashkil qilish ko'zda tutilgan.

Aholisi 3000 kishi va undan ko'p bo'lgan aholi punktlaridagi va aholisi 1500-2500 kishi bo'lgan aholi punktlarining umumiy maktablarida har bir o'quvchi uchun ajratilgan taxminiy er uchastkasi maydoni 50 m², qolgan aholi punktlarida 60 m² ni tashkil qiladi.

3-jadval

Maktab yoshidagi o'quvchilarning umumta'lim maktablari bilan qamrab olinishi

T/r	Aholi punktlarining nomlanishi	O'quv muassasasining nomlanishi	Bir smenada o'qitilganida qamrab olishning hisoblangan ko'rsatkichi, %	O'quvchilarning taxminiy joylashtirilishi	1 o'quvchi uchun er uchastkasi-ning taxminiy maydoni, m ²
1	Aholisi 500 kishigacha bo'lgan qishloqlar	Boshlang'ich maktab. Boshlang'ich maktab bilan o'qituvchining uyi	100	9-45	60 plus o'qituvchining tomorqa uchastkasi
2	Fermalar, ishlab chiqarish ob'ektlari qoshidagi aholi punktlari, 600-1000 kishi	Jami: shu jumladan: boshlang'ich maktab. asosiy maktab	100 100 100	139-225 54-90 85-145	60 60
3	YOrdamchi qishloq aholi punktlari, 1500-2500 kishi	Jami: shu jumladan: boshlang'ich maktab. asosiy maktab	100 100 100	406-676 134-222 216-360	60 50
4	Asosiy markaziy aholi punktlari, 3000 kishi va undan ko'proq	Jami: shu jumladan: boshlang'ich maktab. asosiy maktab	100 100	818 dan ko'p 270 dan ko'p 436 dan ko'p	50 50

Sog'liqni saqlash muassasalarini qishloq aholi punktlarining aholi yashaydigan hududlarida, sanitariya-gigiena shart-sharoitlariga ko'ra eng qulay er uchastkalarida, aholining yashash va ishlash joylariga maksimal yaqinlashtirilishini hisobga olgan holda joylashtirish lozim.

QFY ning butun aholisi tibbiy yordam bilan to'liqta'minlanishi kerak, tuman markazida yoki viloyat markazida yoxud shahar tipidagi yirik posyolkalarda joylashtiriladigan kasalliklarning turlari bo'yicha (yuqumli, onkologiya va hokazo) maxsus kasalxona va klinikalar bundanmustasno.

QFY aholisiga tibbiy xizmat ko'rsatilishi quyidagi prinsipga ko'ra tashkil qilinishi lozim:

1) Kasalliklarni davolash va ularning profilaktikasini o'z ichiga oladigan kundalik tibbiy xizmat ko'rsatish. Bunday muassasalar piyoda etib boradigan uzoqlikda, ya'ni deyarli barcha qishloq aholi punktlarida bo'lishi lozim.

2) Engil va og'ir kasalliklarning diagnostikasi va davolanishini o'z ichiga oladigan davriy tibbiy xizmat ko'rsatish. Bunday muassasalar aholisi 1000 kishidan ortiq bo'lgan qishloq aholi punktlarida va transportda 30 daqiqa ichida etib boriladigan tarzda joylashtiriladi, ularda ham kattalar, ham bolalar bo'limlari bo'lishi kerak.

3) Og'ir va surunkali xastaliklar bilan og'irigan kasallarga epizodik xizmat ko'rsatilishi (yuqumli, onkologik, sil va shu kabi kasalliklarni davolashga mo'ljallangan ixtisoslashgan davolash muassasalari). Bunday muassasalar tuman va viloyatlar markazlarida hamda respublika poytaxtida joylashtiriladi.

Aholisi 500 kishigacha bo'lgan qishloqlarda tibbiy punktningshifokorning turar joy binosida joylashtirilishiga yo'l qo'yiladi:

- aholisi 1000 dan 2000 kishigacha bo'lgan qishloq aholi punktlarida keng profildagi tibbiyot xodimlari va dorixonasi mavjud qishloq vrachlik punktlari tashkil etiladi, olis qishloqlar aholisiga maslahatlar berilishi, ularni davolash uchun shu erda yotqizilishi ham nazarda tutilishi kerak;

- aholisining umumiy soni 3000 kishidan ortiq bo'lgan aholi punktlariguruhleri uchun tarkibida poliklinika, tug'ruqxona, laboratoriya va dorixonabo'lgan uchastka kasalxonalarini nazarda tutish lozim;

- bolalarning salomatligini mustahkamlash maqsadida QFY hududida iqlimi va tabiiy sharoitlariga ko'ra qulay zonalarda sog'lomlashtirish komplekslarini, katta yoshdagi aholi uchun esa dam olish uylari va profilaktoriylarni nazarda tutish lozim; asosiy qishloq aholi punktlarida dalada ishlaydigan aholi o'simlikshunoslik, bog'dorchilik, chorvachilik va muhandislik infratuzilmasi xodimlariga ham profilaktik, ham tez yordam ko'rsata oladigan "mobil tibbiy punktlar" tashkil qilinishi nazarda tutilishi kerak.

QFY hududida veterinariya xizmatini, har bir chorvachilik korxonasi qoshida laboratoriya va dorixonasi bo'lgan veterinariya shifoxonasini nazarda tutish lozim.

Tibbiy muassasalarning aholi soniga bog'liq ravishda tavsiya etiladigan nomenklaturasi 4-jadvalda keltirilgan.

Tibbiyot muassasalarini loyihalashtirish SanQvaM №0292 ga muvofiqbo'lishi lozim.

4-jadval

100-200 kishi	201-500 kishi	501-1000 kishi	1001-2000 kishi	2001-3000 kishi	3001-5000 kishi
SHifokor (feldsher) istiqomat qiladigan uy qoshidagi dorixona do'konchasi bo'lgan tibbiy punkt	Mahalla markazi qoshidagi dorixonapunkti bo'lgan tibbiy punkt yoki shifokor istiqomat qiladigan uy qoshidagi dorixona do'konchasi bo'lgan tibbiy punkt	Dorixonasi va laboratoriyasi bo'lgan qishloq vrachlik punkti	Statsionari, laboratoriyasi va dorixonasi bo'lgan qishloq vrachlik punkti	Davolash-profilaktikamarkazi, shu jumladan profilaktoriy VII - VIII toifali dorixona Tibbiy tez yordam stansiyasi	
1-2 ta qabul	2-6 ta qabul	7-13 ta qabul	13-26 ta qabul	Bir smenada 100-125 kishini qabul qiladigan va diagnostika markazi mavjud kўp profilli	
2-3 ўrinli	7-8 ўrinli	8-14 ўrinli	15-28 ўrinli	80-140 койкали туғруқхона бўлимига эга участка касалхонаси 500 porsiyaga mo'ljallangan bolalar uchun sut oshxonasi	

QFY aholisiga madaniy-ma'rifiy va savdo-maishiy xizmatlarni ko'rsatuvchi korxonalar va muassasalar tarmog'ining joylashtirilishi mavjud ob'ektlarning bu kabi ob'ektlarga ehtiyojni hisobga olib turib qilingan tahlili asosida, o'ziga xos milliy xususiyatlar va qaror topgan an'analarni inobatga olgan holda hal qilinishi lozim. Qishloq aholi punktlarida yashaydigan aholi sonidan qat'i nazar aholini bunday xizmatlar bilan to'liq qamrab olinishi, shuningdek SHNQ 2.07.02 talablariga muvofiq nogironlar uchun shart-sharoitlar yaratilishi kerak. Xizmat ko'rsatish korxonalari piyoda va transportda etib borish mumkin bo'lgan radius chegarasida 5-jadvalga binoan joylashtirilishi kerak.

5-jadval

T/r	Muassasalar	Xizmat ko'rsatish radiuslari
1.	Maktabgacha ta'lim muassasalari (bog'cha-yasllilar)	Har bir qishloq aholi punktining 30 daqiqa ichida piyoda etib olish mumkin bo'lgan joyida, 500-750 m
2.	Boshlang'ich maktablar	30 daqiqa ichida piyoda etib olish mumkin bo'lgan joyda, (imkon qadar bolalar bog'chalari-yasllilari bilan birga), 500-750 m
3.	Asosiy maktablar	30 daqiqa ichida transportda etib olish mumkin bo'lgan joyda, 750-2000 m
4.	Sport inshootlari: - tekis maydondagi - sport zallari - sport komplekslari	Har bir qishloq aholi punktida Maktablar qoshida qishloq aholi punktlarining guruhi yoki QFY hududi uchun 30 daqiqa ichida transportda etib olish mumkin bo'lgan joyda
5.	Savdo korxonalarini: - eng zarur mollar sotiladigan - shu kabi, tanlab olinadigan ehtiyojlarni qondiradigan Umumiy ovqatlanish korxonalarini	30 daqiqa ichida piyoda etib olish mumkin bo'lgan joyda, 300-750 m 60-120 daqiqa ichida transportda etib olish mumkin bo'lgan joyda 20 daqiqa ichida piyoda etib olish mumkin bo'lgan joyda
6.	Maishiy xizmat ko'rsatish korxonalarini	30 daqiqa ichida piyoda etib olish mumkin bo'lgan joyda
7.	Klublar	60 daqiqa ichida piyoda etib olish mumkin bo'lgan joyda
8.	Boshqaruv organlari	Katta va yirik qishloq aholi punktlarida
9.	Aloqa korxonalarini	30 daqiqa ichida piyoda etib olish mumkin bo'lgan joyda
10.	Tibbiyot muassasalari: - tibbiy punkt, qishloq vrachlik punkti - dorixonasi mavjud chastka kasalxonasi	har bir qishloq aholi punktida 30 daqiqa ichida piyoda etib olish mumkin bo'lgan joyda 30-60 daqiqa ichida transportda etib olish mumkin bo'lgan joyda

Madaniy-maishiy xizmat ko'rsatish tarmog'ini tashkil etish uchun statsionar binolardan tashqari ko'chma vositalarni va mavsumiy foydalaniladigan inshootlarni ham nazarda tutish va ular uchun tegishli maydonlarni ajratish zarur.

Qishloq joylarida xizmat ko'rsatishni hududiy tashkil etishning turlichaligini quyidagi uchta sxemaga (D.N.Luxmanov bo'yicha) kiritish mumkin [12].

1. **To'liq pog'onali sxema** tumanda o'rta va yirik xizmat ko'rsatish markazlari va rivojlangan yo'l tarmoqlarining mavjudligi bilan yuzaga keladi. Tuman markazi bunday sharoitda asosan epizodik ehtiyojlarni qanoatlantiradi. Davriy ehtiyojlar – xo'jaliklar, qishloq kengashlari va xo'jaliklararo markazlarida hamda kundalik ehtiyojlar – odatda brigada qishloqlarida va qishloq fuqoralar yig'inlarining bo'lim poselkalarida vujudga keladi (1-1 rasm).

1 rasm. Tumanlar ichidagi xizmat ko'rsatish sohalari (XKS) tashkilotlarining asosiy sxemalari

2. **Cheklangan pog'onali sxema** aholining "o'rta xalqa" (nisbatan yirik aholi punktlari – mahalliy markazlar) mavjud bo'lmagan siyrak joylashgan tumanlarida yuzaga keladi. Bu joylarda xo'jaliklararo markazlar mavjud emas yoki kam, tuman aholisining xizmat ko'rsatish yuzasidan tuman markaziga intilishi 1-tipdagidan yuqori, xo'jalik markazlari xizmat ko'rsatishning cheklangan turlarinigina (asosan kundalik

ehtiyoj xizmatlari) qanoatlantirishi mumkin. Tumanning chekka qismlari uchun ko'chma xizmat ko'rsatish turlari ahamiyat kasb etadi (1-2 rasm).

3. **Monomarkaziy sxema** ayniqsa mavsumiy faoliyat ko'rsatuvchi punktlar ulushiga ega aholi siyrak o'rnalashgan tumanlar uchun xos (1-3 rasm). Xizmat ko'rsatishni amalga oshirishda tuman markazlarining ahamiyati ancha yuqori. Tuman xizmat ko'rsatish sohalari tuman markaziga suyanadigan kuchli rivojlangan ko'chma xizmat ko'rsatish tizimi bilan to'liqtiriladi. Tabiiyki, bunda ayniqsa tuman markazidan va magistral yullardan yiroqda joylashgan qishloq aholisiga xizmat ko'rsatishning eng noqulay sharoitlari mavjud bo'ladi.

Xulosa. Xizmat ko'rsatish tarmog'ini loyihalashtirish quyidagi tizimga ko'ra bajarilishi lozim:

1) kundalik xizmat ko'rsatish (mahalla markazi, do'kon, choyxona, sartaroshxona, kiyim-kechak va poyafzallarni ta'mirlash, dorixona, dam olish va jismoniy tarbiya-sog'lomlashtirish maskanlari va hokazolar).

Bunday muassasalar piyoda etib olish doirasida bo'lishi va, faqat siyrak joylashtirish tizimi mavjud bo'lgan hollardagina, transportda 30 daqiqa ichida etib olish mumkin bo'lgan joyda joylashtirilishiga yo'l qo'yiladi. Xizmat ko'rsatishning I-bosqichli ob'ektlari 6-jadvalda keltirilgan.

6-jadval

T/r	Muassasalarning nomlanishi	Xizmat ko'rsatish radiusi, m
1.	Mahalla markazi A. Mahalla qo'mitasi idorasi B. Dam olish va jismoniy tarbiya-sog'lomlashtirish faoliyati uchun xonalar (videozal, o'yin avtomatlari)	300-500 300-500
2.	Choyxona	500-700
3.	Sartaroshxona	500-700
4.	Poyafzal ta'mirlash punkti	600-750
5.	Dorixona do'konchasi	500-700
6.	Oziq-ovqat mahsulotlari do'koni	500-700
7.	Mavsumiy savdo uchun shiypon (bozorcha)	500-700

2) davriy, vaqti-vaqti bilan xizmat ko'rsatish. Bunday ob'ektlar (madaniyat uylari, dam olish markazlari, univermag, bozorlar, restoranlar, maishiy xizmat ko'rsatish kombinatlari, kimyoviy tozalash punktlari, kir yuvish punktlari, hammomlar va boshqalar) katta va yirik qishloq aholi punktlarida joylashtiriladi.

3) cheklangan, tanlab olinadigan xizmatlarni ko'rsatuvchi ob'ektlar tumanlar, viloyatlar markazlarida va Respublika poytaxtida joylashtiriladi. Ular sirasiga

quyidagilar kiradi: teatrlar, kino-konsert zallari, sirkalar, muzeylar, lektoriylar, ko'rgazma zallari, universal sport majmualari, yirik savdo komplekslari, oliy (lyuks) toifadagi maishiy xizmat ko'rsatish korxonalari va shu kabilar.

Savdo ob'ektlarini QFY yoki qishloq xo'jalik korxonasi barcha qishloq aholi punktlaridagi bo'lgan ehtiyojni hisobga olgan holda tovarlarni taqsimlanishiga qarab joylashtirish lozim.

Umumiy ovqatlanish ob'ektlarini aholining real ehtiyojlarini hisob olgan holda ikki asosiy guruh bo'yicha loyihalashtirish kerak:

- ommaviy xizmat ko'rsatish korxonalari (aholining kundalik ehtiyojlarini qondirish uchun mo'ljallanadi va har bir aholi punktida 5-10 daqiqada piyoda etib olish mumkin bo'lgan joyda joylashtiriladi). Ular mulkchilik shakllari bo'yicha davlatga qarashli, shirkat va xususiy korxonalar bo'lishi mumkin;

- tanlab xizmat ko'rsatiladigan korxonalar (nafaqat ovqatlanish, balki dam olish va ko'ngil ochish uchun mo'ljallanadi - restoranlar, barlar, kafe va boshqalar).

Kommunal hamda maishiy xizmat ko'rsatish korxonalari va muassasalari har bir aholi punktida aholini eng zarur xizmatlar bilan ta'minlashni hisobga olib 30 daqiqada piyoda etib olish mumkin bo'lgan joyda joylashtiriladi.

Aholi soni kam bo'lgan (1000 kishigacha) qishloqlarda maishiy xizmatlarni uylar qoshida (etikdo'z, tikuvchi, maishiy asboblarni ta'mirlash bo'yicha usta va shu kabilarning uylarida) yoki mahalla markazida (maishiy xizmatlar bloki) tashkil etilishi tavsiya qilinadi. Maishiy xizmatlar blokini boshqa muassasalar (savdo ob'ektlari, mehmonxona, hammom va shu kabilar) bilan birlashtirish ham mumkin.

Xizmat ko'rsatishning yuqoriroq darajasidagi ob'ektlar bilan ta'minlash aholi punktlarining guruhlar uchun nazarda tutilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Iskenderov, A. B., Uzaqbaev, Q. K., Sharibaev, A. M., & Djanabaev, I. B. (2019). Turizm ham rekreatsiyaliq geografiya" páninen oqiw-metodikaliq qollanba. *Nókis-2019*, 128.

2. Turdimambetov, I., Joldasov, A., Iskenderov, A., & Uzaqbaev, Q. (2022). Qaraqalpaqstanm ekonomikalik ham sociallik geografiyasi.

3. Turdimambetov I. R., Uzaqbaev Q. K., Oteuliev M. O. TERRITORIAL FORMATION OF THE EDUCATION SYSTEM IN IMPROVING THE QUALITY OF LIFE OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN // *Ekonomika i sotsium*. – 2020. – №. 12 (79). – S. 276-279.

4. Turdimambetov I. R., Uzaqbaev Q. K., Niyazimbetova G. CURRENT STATUS OF MEDICAL SERVICES IN THE REPUBLIC OF KARAKALPAKSTAN // *Science and education in Karakalpakstan*. – 2020. – T. 2. – S. 104-108.

5. Tursinbaevna, Gaypova Roza, and Uzaqbaev Qoblan Keunimjay Uli. "Territorial Location Of Medical Services To The Population In The Republic Of Karakalpakstan." *The American Journal of Applied sciences* 2.11 (2020): 28-33.
6. KEUNIMJAY-ULI, UZAKBAEV KOBLAN. "Aholiga xizmat ko'rsatish sohalarini tadqiq etishning ilmiy-uslubiy asoslari." *Fan va jamiyat* (2022).
7. KEUNIMJAY-ULI, UZAKBAEV KOBLAN. "Xaliqqa xizmet ko'rsetiw tarawlari ekonomikasinin'geografiya ilimindegi orni." *Fan va jamiyat* (2019).
8. KEUNIMJAY-ULI, UZAKBAEV KOBLAN. "Geografiya boyinsha mag'liwmatnama." *NMPI baspaxanasi* (2017).
9. KEUNIMJAY-ULI, UZAKBAEV KOBLAN. "Qaraqalpaqstan Respublikasin ekonomikaliq rayonlastiriwdin'geografiyalik tiykarlari." *Fan va jamiyat* (2023).
10. Alekseev A.I. Geografiya selskoy mestnosti. M., 1989, - 173 s.
11. Alekseev A.I. Mnogolikaya derevnya: (naseleniya i territoriya). – M.: Мысл, 1990. – 266 s. 11 s.
12. Alekseev A. I., Kovalev S. A., Tkachenko A. A. Geografiya sfery obslujivaniya: osnovnye ponyatiya i metody. – 1991. 117 s. 46 s.
13. Maksimov V.A. Geografiya selskoy mestnosti (problemy i metody issledovaniya). Ufa, 1992, 8 s.
14. Soliev A., Nazarov M. O'zbekiston qishloqlari (Qishloq joylar geografiyasi). T.: "Fan va texnologiya", 2009, - 6 bet, 212 bet.
15. SHNK 2.07.04-2019 Qishloq xo'jaligi korxonlari hududlarini me'moriy rejalashtirish va tashkil qilish / O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi. Toshkent sh. 2020 y.
16. Uzakbaev K. K. AHOLIGA XIZMAT KO'RSATISH SOHALARINI HUDUDIY TASHKILLASHTIRISH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 14. – S. 233-240.
17. Utepova G. B., Uzakbaev K. K. ROST NASELENIYA RESPUBLIKI KARAKALPAKSTAN I EGO GEOGRAFICHESKIE SVOYSTVA TERRITORIALNOY ORGANIZATSII //Ekonomika i sotsium. – 2021. – №. 10 (89). – S. 1121-1130.
18. Qurbonov SH. O'zbekiston qishloq tumanlari ijtimoiy-iqtisodiy geografiyasi / SH.Qurbonov; O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti. – T.: MUMTOZ SO'Z, 2019. 226 b.